

This content is an initiative of the European Chemical Society Professional Network (PN) on Mechanochemistry. The content is a translation in French of the original article (open letter) by:

Sáenz de la Torre JJ, Flamarique L, Gomollon-Bel F and COLACINO E. “Mechanochemistry in Europe: where we come from and where we are now” [version 1; peer review: 3, approved] *Open Research Europe* **2025**, 5:73.

<https://doi.org/10.12688/openreseurope.19848.1>

The translation in **FRENCH** was curated by **Duday David, Leyssens Tom and Colacino Evelina**, member delegate representing the Association of Luxembourgish Chemists, the Walloon Royal Society of Chemistry, and the French Chemical Society respectively, within the PN on Mechanochemistry.

Mécanochimie en Europe: d'où vient-on et où en sommes nous maintenant

Duday David,¹ Leyssens Tom,² Sáenz de la Torre Juan José,³ Flamarique Leyre,³ Gomollon-Bel Fernando^{3,*} and Colacino Evelina^{4,*}

¹ Bioprocessing & Formulation, Luxembourg Institute of Science and Technology, Belvaux, Luxembourg.

² IMCN, UCLouvain, Louvain-la-Neuve, Belgium

³ Agata Communications, Santander, Spain

⁴ ICGM, Univ. Montpellier, CNRS, ENSCM, Montpellier, France

Corresponding authors: Fernando Gomollon-Bel (hello@agata.agency), Evelina Colacino (evelina.colacino@umontpellier.fr)

Author roles: Duday David, Leyssens Tom, Colacino Evelina : Translation in French, Editing; Sáenz de la Torre JJ: Data Curation, Methodology, Resources, Validation, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing; Flamarique L: Resources, Visualization, Writing – Review & Editing; Gomollon-Bel F: Data Curation, Methodology, Resources, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing; Colacino E: Conceptualization, Data Curation, Funding Acquisition, Investigation, Methodology, Project Administration, Resources, Supervision, Validation, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing

Competing interests: No competing interests were disclosed.

Grant information: This project has received funding from the European Union's Framework Programme for Research & Innovation as part of the COST Action CA18112, Mechanochemistry for Sustainable Industry, as supported by the COST Association (European

Cooperation in Science and Technology). This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme (European Health and Digital Executive Agency) under grant agreement No 101057286 (Innovative Mechanochemical Processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients [IMPACTIVE]). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.

Copyright: © 2025 Sáenz de la Torre JJ et al. This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Résumé.

La mécano-chimie existe depuis plusieurs milliers d'années, mais elle a été négligée au profit de la chimie en solution pendant longtemps et ses méthodes n'ont émergé que récemment comme une technologie clé pour faire progresser la chimie verte et durable, offrant une alternative sans solvant (ou à faible teneur en solvant) aux processus chimiques traditionnels. Utilisée avec succès dans l'industrie métallurgique, l'alliage mécanique a ouvert la voie à l'utilisation de la mécano-chimie dans d'autres secteurs industriels (*par exemple*, pour le traitement des déchets et la décontamination des sols), avec des applications potentielles également pour la préparation de produits pharmaceutiques, la transformation de la biomasse, le recyclage et la dégradation des polymères, pour n'en citer que quelques-uns. Dans l'ensemble, elle offre une voie intéressante pour décarboner l'industrie chimique. Plusieurs initiatives ont par la suite fleuri sous les efforts combinés de scientifiques appartenant à l'Association internationale de mécano-chimie (IMA). L'approbation de l'Action COST CA18112 MechSustInd et la construction subséquente de réseaux collaboratifs ont

favorisé le financement du projet Horizon UE IMPACTIVE, l'établissement du groupe de travail EuChemS sur la mécano chimie, l'organisation du projet Round Robin sur les transformations mécano chimiques et l'approbation du projet IUPAC sur la terminologie et les symbolismes. Toutes ces initiatives promeuvent activement la mécano chimie en relevant les défis dans le domaine et en favorisant la collaboration entre le monde académique et l'industrie. Ces initiatives placent l'Europe à l'avant-garde de l'innovation mécano chimique, en faisant progresser des processus chimiques respectueux de l'environnement tout en favorisant le développement d'une terminologie standardisée et d'applications industrielles.

Mots-clés. Mécano chimie, Chimie verte, Durabilité, Pacte vert européen, méthodes sans solvant, procédés éco-responsables, politique, standardisation.

La mécano chimie est la science de la construction et de la rupture des liaisons par « *l'absorption directe d'énergie mécanique* »,¹ où les transformations sont induites par des forces mécaniques appliquées par impact, cisaillement, compression ou tension. L'utilisation de forces mécaniques pour promouvoir une transformation chimique a été rapportée dans un fragment de l'œuvre ancienne « *De lapidibus* » (Sur les pierres) de Théophraste d'Érèse (IVe siècle av. J.-C.), qui est le plus ancien fragment retrouvé à ce jour concernant les sciences chimiques. En effet, l'obtention de mercure métallique y est décrite par frottement et broyage de son minerai, le cinabre, dans un mortier en cuivre à l'aide d'un pilon du même matériau.^{2,3} Même si, au fil du temps, la chimie en solution est devenue la norme industrielle, au cours des dernières décennies, le nombre de publications sur la mécano chimie s'est considérablement multiplié, avec des applications dans plusieurs domaines (Figure 1), mais avec un stade de maturité technologique différent selon le secteur industriel auquel le traitement mécano chimique est appliqué.⁴

Figure 1. Application du traitement mécanochimique - *Figure credit* : Evelina Colacino (Université de Montpellier, ICGM, France).

Défini par les niveaux de maturité technologique (TRL),⁵ le TRL le plus élevé (TRL 9) concerne les applications dans le domaine de l'énergie et des matériaux durs (par exemple, la métallurgie et la gestion des déchets, pour n'en citer que quelques-uns), pour lesquels la mécanochimie est un procédé de fabrication compétitif dans l'industrie. Dans un contexte où la demande en conditions réactionnelles durables et en procédés plus propres augmente à l'échelle mondiale, la mécanochimie a été identifiée en 2019 par l'IUPAC parmi les « *technologies émergentes pour rendre notre planète plus durable* »⁶ et, en 2021, comme un outil puissant pour atteindre les Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD)⁷ ainsi que les objectifs du Pacte vert pour l'Europe⁸. Également alignée sur les 12 principes de la chimie verte et du génie vert, classés selon leur pertinence pour le passage à l'échelle des procédés mécanochimiques⁹, la mécanochimie représente une approche révolutionnaire¹⁰⁻¹² capable de favoriser la transition écologique et la durabilité, avec le potentiel de décarboner et de réduire les impacts environnementaux de l'industrie chimique^{10,12}.

À travers l'Europe, de nombreuses initiatives, à commencer par le programme COST Action CA18112 de l'UE « Mechanochemistry for Sustainable Industry » (MechSustInd), ont contribué à mettre en lumière le potentiel de la mécanochimie, chacune abordant différents aspects du

domaine : certaines, comme le projet Horizon Europe IMPACTIVE, encouragent la mise en œuvre de cette technologie dans des contextes industriels spécifiques, tels que l'industrie pharmaceutique¹³ ; le groupe de travail de l'IUPAC sur la « Terminologie et les symboles en mécanochemie » ainsi que le réseau professionnel (PN) de l'EuChemS consacré à la mécanochemie ont une portée transversale couvrant à la fois les secteurs privé et public ; tandis que le projet Round Robin s'intéresse à des questions spécifiques de recherche fondamentale. Cela crée les conditions d'une fertilisation croisée entre domaines de recherche, visant également à établir des normes et des lignes directrices scientifiques généralement reconnues pour le secteur.

Dans leur ensemble, ces initiatives, impliquant toutes des membres de l'IMA et, par conséquent, le monde académique, placent l'Europe dans une position unique pour innover en mécanochemie, en promouvant une manière plus verte et plus durable de pratiquer la chimie, et en contribuant à un changement de mentalité visant à « penser la chimie autrement »¹⁴. Dans les paragraphes suivants, en soulignant l'importance fondatrice de l'IMA, les différentes initiatives européennes consacrées à la mécanochemie seront décrites dans un ordre chronologique.

International Mechanochemical Association (IMA).

L'International Mechanochemical Association (IMA) est le premier regroupement international créé autour de la mécanochemie. L'association a été fondée en 1988 à Tatranská Lomnica (actuelle Slovaquie), avec des représentants du Japon, de l'ancienne URSS et de la Tchécoslovaquie. Actuellement, l'association compte 120 membres répartis dans 31 pays sur 4 continents. Au fil des années, l'IMA a construit des ponts à la fois géographiques et scientifiques, en réunissant l'expertise de chercheurs pionniers dans le domaine et en approfondissant la compréhension des procédés mécanochemiques appliqués aux matériaux

durs et à l’alliage. Cela s’est concrétisé par de nombreuses collaborations et initiatives et a ouvert la voie à l’essor du domaine, conduisant à une mise en œuvre accrue des méthodes mécano-chimiques également dans d’autres secteurs de la chimie et du génie des procédés. Un autre pilier majeur de l’IMA est son engagement en faveur des jeunes chercheurs, afin de les former et de les initier aux méthodologies mécano-chimiques. Son initiative phare est l’INCOME (International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying), qui se tient tous les trois ans. La première édition de l’INCOME a eu lieu à Košice (Slovaquie) en 1993. Depuis, dix éditions de la conférence ont été organisées, gagnant en ampleur et en impact au fil des années. La 11^e conférence INCOME s’est tenue à Berlin-Adlershof (Allemagne) en 2025. De plus amples informations sur l’IMA sont disponibles sur le site imamechanochemical.com.

MechSustInd: Une Action COST axée sur la mécano-chimie.

Les multiples facettes de la mécano-chimie ont convergé plus récemment dans le cadre du programme européen Action COST CA18112 « Mechanochemistry for Sustainable Industry » (MechSustInd) active entre 2019 et 2023.¹⁵⁻¹⁸ Même après sa clôture, les succès fondateurs, les approches innovantes et les concepts qui ont émergé de l’Action COST CA18112 continuent de se développer et de prospérer au-delà de sa durée, inspirant également des initiatives similaires dans le monde entier.

Promouvant la coopération européenne par la science et la technologie, l’Action était dédiée à l’établissement de processus évolutifs, à l’harmonisation de la nomenclature et des lignes directrices, à la standardisation de la terminologie et des protocoles (pour répondre aux exigences industrielles), à la facilitation du partage des connaissances, à la formation des chercheurs et des jeunes scientifiques avec les compétences nécessaires pour intégrer des pratiques durables par activation mécanique dans les activités de recherche quotidiennes, et à l’avancement de la coopération entre partenaires industriels et chercheurs académiques, en

sensibilisant aux avantages de l'intégration de la mécano chimie dans les processus chimiques tant au stade de R&D qu'à l'échelle de production.

À travers les différentes initiatives de réseautage et scientifiques organisées tout au long de son existence, l'Action a harmonisé la recherche fondamentale et appliquée avec l'innovation technologique et les besoins industriels en mécano chimie, atteignant les objectifs ambitieux liés au développement d'une économie verte pour la production durable, y compris de produits chimiques fins et de molécules d'intérêt pharmaceutique.¹⁹

MechSustInd a réussi à établir la formation d'un réseau multidisciplinaire (au-delà des frontières européennes) de scientifiques, ingénieurs, entrepreneurs et investisseurs possédant une expertise couvrant différents domaines de la mécano chimie, répartis sur trois Groupes de Travail distincts,²⁰ abordant à la fois les synthèses mécano chimique à l'échelle laboratoire (Groupe de Travail 1, GT1) et l'industrialisation (Groupe de Travail 3, GT3) via l'évaluation technologique, tout en fournissant des investigations mécanistiques (Groupe de Travail 2, GT2) derrière les réactions développées dans les autres GT, et en les évaluant quantitativement pour leurs avantages par rapport aux méthodes en solution existantes.

L'utilisation de métriques de chimie verte, ainsi que des études et méthodes sans précédent pour l'évaluation du cycle de vie (ACV) et les analyses techno-économiques (ATE) appliquées à une « étude de cas » pour la synthèse mécano chimique d'un médicament essentiel de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a donné à l'Action COST l'ambition spécifique de rapprocher la mécano chimie de l'industrie. L'initiative comptait 150 membres, des scientifiques actifs à la fois dans les secteurs public et privé, opérant dans 46 pays participants (38 en Europe), au-delà même des frontières géographiques de l'Europe, incluant parmi ses membres des scientifiques basés au Canada, en Chine, au Japon, au Mexique, en Russie, à Singapour, en Afrique du Sud, en Corée du Sud et aux États-Unis (Figure 2).

Figure 2. Répartition géographique des membres de l'Action CA18112 au-delà des frontières européennes. -
Figure credit : Evelina Colacino (Université de Montpellier, ICGM, France).

Malgré les perturbations causées par la pandémie mondiale, MechSustInd a atteint un niveau élevé de réussite dans la promotion de l'intégration de la mécano chimie dans les activités éducatives et les programmes académiques, répondant aux besoins de l'UE en « nouvelles compétences » pour les « nouveaux métiers » dans le domaine de la chimie verte, pour les jeunes générations de scientifiques. Cette production sans précédent dans le domaine s'est matérialisée par l'organisation de cinq écoles internationales de formation à travers l'Europe, avec des intervenants issus du milieu académique et industriel, par l'intégration d'expertises complémentaires de différents acteurs et couvrant des sujets clés tels que : i) synthèse organique mécano chimique et cinétique (en Italie), ii) industrialisation des réactions mécano chimique (en Allemagne), iii) analyses *ex-situ* et *in-situ* des réactions mécano chimique (en Croatie, et diffusées depuis Malte respectivement), et iv) caractérisation structurale des composés supramoléculaires et covalents (diffusée depuis le Portugal). La mise en œuvre pionnière de la mécano chimie dans l'enseignement a eu un rayonnement remarquable au niveau international, au-delà des frontières géographiques de l'Europe. En effet, MechSustInd a rapproché la mécano chimie de l'éducation à la chimie verte : i) en créant

un partenariat stratégique avec des associations reconnues internationalement (par ex., Beyond Benign, USA)²² favorisant l'éducation en chimie verte et durabilité, ii) en publiant le premier article éducatif sur la mécanochemie,²³ et iii) en publiant deux ouvrages éducatifs sur le même sujet.^{24,25}

La pandémie a été transformée en opportunité : depuis 2020 et pendant toute la période de confinement, 31 webinaires impliquant 53 intervenants d'Europe et du monde entier ont animé la série bihebdomadaire de webinaires « *Get together during COVID* ». Cette approche unique a permis une fertilisation croisée des expertises, a maintenu les liens forts entre les membres et a fait progresser les objectifs de construction communautaire.

Des liaisons/partenariats stratégiques ont pu être établis avec les organes de décision des sociétés chimiques nationales et européennes et des associations chimiques à travers l'Europe. Notamment, des liens solides ont été construits avec : i) d'autres Actions COST (par exemple, CA18224 Greenering et CA19122 EUGAIN), ii) l'Association internationale de mécanochemie (IMA) pour favoriser l'interaction entre les scientifiques qui ont été pionniers dans le domaine de la mécanochemie et les « nouveaux venus » mettant en œuvre la mécanochemie dans des domaines pas encore explorés, et iii) les parties prenantes clés et les agences de normalisation, et iv) le réseau professionnel EuChemS pour les jeunes chimistes.²⁶

Conjointement avec l'EYCN, MechSustInd a mis en œuvre la première édition d'un prix international pour un jeune scientifique émergent actif dans le domaine de la mécanochemie, reconnaissant l'excellence scientifique.

Les concepts disruptifs, les orientations scientifiques originales (également attestées par plus de 100 résultats de recherche, communiqués de presse, éditoriaux, numéros spéciaux, etc.) et les activités réussies qui ont émergées de l'Action COST CA18112 sont toujours en cours de développement, continuant de s'épanouir maintenant et au-delà des frontières européennes. Il serait irréaliste de les résumer ici en quelques lignes. Seules

quelques-unes d'entre elles ont été décrites ici, comme contribution au développement ultérieur du domaine de la mécanochimie.

Dans une étude récente sur l'évaluation de l'impact des Actions COST²⁷, la CA18112 a été mise en avant comme « étude de cas » en matière d'innovation, sur la base de critères évaluant sa structure et sa mise en œuvre, ainsi que la diversité des résultats créatifs qu'elle a générés, notamment des modèles économiques, de nouveaux produits (tels que des brevets) et des formats pédagogiques, tout en renforçant la communication avec les décideurs politiques, les parties prenantes clés et le grand public.

Cela est particulièrement remarquable compte tenu des perturbations causées par la pandémie de Covid-19, qui a fortement affecté la mise en œuvre d'activités pour lesquelles le réseautage et les activités expérimentales constituaient des besoins incontournables.

De plus amples informations sont disponibles sur mechsustind.eu/

IMPACTIVE: a Horizon Europe project dedicated to mechanochemistry in pharmaceutical industry.

Le projet IMPACTIVE (Innovative Mechanochemical Processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical Ingredients), financé dans le cadre d'Horizon Europe, se concentre sur l'application de méthodes et de procédés mécanochimiques à la fabrication de principes actifs pharmaceutiques (API).¹³ Il vise à fournir une preuve de concept à petite échelle pilote de l'utilisation de la mécanochimie en mode batch et/ou en flux continu pour produire 6 API issus de 4 familles différentes de composés (Figure 3).

Figure 3. Résumé et objectifs du projet IMPACTIVE - *Figure credit* : Agata Communication Agency (Santander, Spain).

Le projet d'une durée de 4 ans a débuté en octobre 2022, et il rassemble 17 partenaires opérant dans 11 pays européens. Il comprend des universités et des institutions de recherche, des PME et deux acteurs majeurs de l'industrie pharmaceutique (Novartis et Merck). Les membres du consortium possèdent des compétences avec des parcours diversifiés couvrant la recherche, le développement, la fabrication et l'exploitation.

Les obstacles à l'application de la mécanochimie pour produire des principes actifs pharmaceutiques ne sont pas toujours de nature technique. Parmi les responsables de R&D des domaines chimique et de l'ingénierie, la mécanochimie reste largement méconnue,²⁸ ce qui ralentit son adoption à des fins commerciales. Les obstacles et les avantages de la mécanochimie industrielle, également en termes de finance durable, ont été soulignés précédemment. Cependant, la mécanochimie offre trois avantages principaux qui méritent d'être explorés :

1. Dans un processus chimique, les solvants représentent jusqu'à 90 % de la masse des réactifs²⁹ et la plupart des solvants utilisés dans les réactions chimiques et les

processus de fabrication sont loin d'être respectueux de l'environnement.^{30,31} Par conséquent, supprimer complètement les solvants ou les utiliser en quantité minimale (comme pour les processus de broyage assisté par liquide, LAG)³² conduit à des synthèses plus vertes³³ avec de meilleures métriques de chimie verte et environnementales.³⁴ Pour la fabrication d'API, les avantages changent la donne. Pour une « étude de cas », des indicateurs tels que l'écotoxicité et les émissions de CO₂ pourraient être réduits de 85 %.^{19,35}

2. Lorsqu'on travaille à l'échelle industrielle, chauffer et refroidir les masses n'est pas une question triviale et implique des coûts supplémentaires.³⁶ Étant donné que les méthodes mécano-chimiques fonctionnent à des températures plus basses, les coûts d'exploitation pour la fabrication d'API peuvent éventuellement être réduits. Encore une fois, pour une « étude de cas », les coûts de production ont été réduits de 12 %.²¹
3. Comme rapporté à la fois dans les médias³⁷ et par la Commission européenne,³⁸ les chaînes d'approvisionnement sont devenues sujettes à des perturbations et à des pénuries. Les réglementations strictes adoptées pour atteindre les objectifs du Pacte vert de l'UE ont incité les fabricants d'API à délocaliser la production ailleurs, entraînant une dépendance de l'industrie pharmaceutique de l'UE vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement étrangères. En créant des processus plus durables et plus sûrs pour les industries chimiques et pharmaceutiques, la mécano-chimie peut aider à ramener la production dans l'UE (Figure 3), en se conformant aux normes environnementales les plus élevées appliquées en Europe et non sans la reconnaissance de cette technologie durable⁶ par les autorités sanitaires, les régulateurs et les décideurs politiques.

Plus d'informations sur IMPACTIVE peuvent être trouvées sur <https://mechanochemistry.eu/>

Projet Round Robin sur la mécanochimie.

Officiellement lancé en 2024, le projet Round Robin implique 32 participants issus de 15 institutions de recherche. La plupart des laboratoires impliqués sont européens et plusieurs chercheurs principaux ont également participé à l'Action COST CA18112. Il représente les efforts de recherche conjoints de chercheurs visant à étudier la reproductibilité des réactions mécanochimiques et leur standardisation en identifiant les variables et conditions mécanochimiques qui permettent de contrôler une réaction. L'objectif est de montrer que la mécanochimie est reproductible dans la mesure où des états stationnaires sont considérés, indépendamment de l'équipement utilisé et de l'expérimentateur à l'œuvre. Le projet se concentre sur l'investigation de 3 réactions chimiques, 1 formation de co-cristal et 1 transformation polymorphique, distribués entre les différents groupes de recherche pour tester la validité des protocoles et vérifier quelques hypothèses de travail de base.

Groupe de travail IUPAC sur la terminologie et le symbolisme pour la mécanochimie

En 2019, l'Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC) a identifié les processus mécanochimiques en flux continu parmi les dix technologies émergentes pour rendre la planète plus durable.⁶

Bien que la mécanochimie ait des racines historiques profondes,^{2,3} elle manque de terminologie détaillée et standardisée : tribochimie, alliage mécanique, mécanochimie... Tous ces noms font référence à l'application de force mécanochimique pour induire des réactions chimiques. Le terme choisi pour cet article (mécanochimie) est lui-même faiblement défini dans le Compendium de terminologie chimique de l'IUPAC. Il décrit une réaction mécanochimique comme une réaction « induite par l'absorption directe d'énergie mécanique ».

Compte tenu de la grande diversité de matériaux, d'équipements, de méthodes et de pratiques impliqués dans les procédés mécano-chimiques, des définitions harmonisées sont nécessaires afin de combler le manque de normalisation et de clarté dans la terminologie et la symbolique de la mécano-chimie.

Une initiative directement issue des activités de l'Action COST CA18112, contribuant à combler cette lacune et à franchir une étape supplémentaire vers la reconnaissance croissante du domaine, a vu le jour en 2024, lorsque l'IUPAC a soutenu la création d'un groupe de travail intitulé « Terminology and Symbolism for Mechanochemistry »³⁹.

Le projet vise à établir une uniformité dans la terminologie et les classifications employées en mécano-chimie, en proposant une symbolique et une terminologie standardisées afin de faciliter la communication au sein de la communauté mécano-chimique et de favoriser l'adoption de la mécano-chimie, non seulement dans le milieu académique, mais également dans les activités de R&D et la production industrielle.

L'objectif à moyen terme est de fournir des lignes directrices objectives faisant consensus au sein de la communauté internationale, afin de faire progresser le domaine tout en renforçant sa visibilité et sa crédibilité auprès des différentes parties prenantes.

De plus amples informations sur le projet de l'IUPAC « *Terminology and Symbolism for Mechanochemistry* » sont disponibles à l'adresse suivante : iupac.org/project/2023-034-2-100.

Groupe de travail EuChemS sur la mécano-chimie

Le 12 octobre 2023 représente un jalon pour la mécano-chimie en Europe et une initiative unique au niveau mondial : la création du « *Working party on mechanochemistry* » par la Société chimique européenne (EuChemS) a eu lieu à Larnaca (Chypre). Ce réseau professionnel (PN) représente une mise en œuvre supplémentaire de l'Action COST CA18112 «

Mechanochemistry for Sustainable Industry », et il a été créé sur la forte volonté de ses anciens membres. Officiellement lancé en 2024, il compte déjà 36 membres délégués par 25 sociétés chimiques savantes à travers l'Europe, géographiquement bien équilibrés. Ses membres possèdent une expertise diversifiée dans divers domaines d'applications de la mécanochimie. Le nombre de membres continue de croître, reflétant l'intérêt croissant pour cette approche innovante de « *penser la chimie autrement* ». ¹⁴

L'objectif principal du PN nouvellement créé sur la mécanochimie au sein d'EuChemS est de servir d'écosystème pour la science et l'innovation afin d'améliorer la visibilité et l'intégration du domaine au sein de la communauté scientifique européenne et au-delà.

Parmi les objectifs (Figure 4), le groupe de travail sur la mécanochimie vise à : i) s'établir comme la plateforme principale de discussion et d'échange de connaissances, faisant progresser la compréhension et l'importance de la mécanochimie et de ses principes. Cela permettra de réduire les impacts négatifs de la production chimique et énergétique traditionnelle en transitant vers des technologies plus durables, contribuant à la réalisation des 17 Objectifs de développement durable des Nations Unies ; ii) plaider pour l'adoption large de la mécanochimie dans la chimie fondamentale et appliquée, ainsi que dans les domaines interdisciplinaires connexes, en l'intégrant dans les établissements académiques et de recherche, l'industrie, les pratiques professionnelles et les programmes éducatifs; iii) encourager et aider les sociétés chimiques nationales à plaider pour l'importance, le rôle et l'avancement de la mécanochimie dans leurs pays respectifs; iv) renforcer le rôle et la crédibilité de la mécanochimie au sein des sciences chimiques en engageant le grand public et les décideurs politiques par le biais des médias sociaux, des newsletters et de l'organisation de conférences et d'ateliers accessibles à la société et aux principales parties prenantes; v) favoriser la collaboration et la mise en réseau entre les groupes nationaux et les divisions des sociétés membres d'EuChemS impliqués dans la chimie et au-delà, ainsi qu'avec les

organisations européennes et internationales pertinentes; et vi) reconnaître l'excellence par le biais de compétitions et de prix (Figure 4).

Ceci est une liste non exhaustive et plus d'informations seront régulièrement mises à jour via sa page Web officielle.⁴⁰

Figure 4. Groupe de travail EuChemS sur la mécano chimie, objectifs et tâches. *Légende* : MC : mécano chimie. -
Figure credit : Zara Cherkezova-Zheleva (Institute of Catalysis, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia).

Conclusions

En conclusion, ces 6 jalons ne sont qu'une sélection des myriades d'initiatives liées à la mécano chimie dans le monde entier, créant une culture vibrante au sein du sujet : des conférences, conférences, séries de webinaires, subventions internationales et applications industrielles ciblées. La mécano chimie est un domaine en plein essor et a le potentiel de devenir un outil clé pour décarboner les voies chimiques en fournissant des processus qui évitent ou réduisent l'utilisation de solvants nocifs et au-delà. Cet objectif sera possible grâce au travail collectif des milliers de scientifiques et parties prenantes impliqués dans la promotion de la mécano chimie.

Clause de non-responsabilité

Les points de vue exprimés dans cet article sont ceux de l'auteur/des auteurs. La publication dans *Open Research Europe* n'implique pas l'approbation de la Commission européenne. Les auteurs de la version originale font partie du projet Horizon de l'UE IMPACTIVE, l'une des initiatives majeures mises en avant dans cet article.

Déclaration relative à la disponibilité des données

Aucune donnée n'est associée à cet article.

Remerciements

Les auteurs remercient le Président de l'International Mechanochemical Association (IMA), le Prof. Vladimir Šepelák (Karlsruhe Institute of Technology, Allemagne), pour le temps consacré et sa disponibilité à fournir des informations précieuses pour la rédaction de cet article.

REFERENCES

1. Gold V, McNaught A: The IUPAC compendium of chemical terminology. The Gold Book (ed.). International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), 2025; (accessed, 02 March 2025). [Reference Source](#)
2. Takacs L: Quicksilver from cinnabar: the first documented mechanochemical reaction? *JOM*. 2000; **52**: 12–13. [Publisher Full Text](#)
3. Takacs L: The historical development of mechanochemistry. *Chem Soc Rev*. 2013; **42**(18): 7649–7659. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
4. Sharma P, Vetter C, Ponnusamy E, *et al.*: Assessing the greenness of mechanochemical processes with the DOZN 2.0 tool. *ACS Sustainable Chem Eng*. 2022; **10**(16): 5110–5116. [Publisher Full Text](#)
5. För de gällande TRL-definitionerna inom EU, gå till: Horizon Europe Work Programme 2023–2025 Annexes. (accessed, 02 March 2025). [Reference Source](#)
6. Gomollón-Bel F: Ten chemical innovations that will change our world: IUPAC identifies emerging technologies in Chemistry with potential to make our planet more sustainable. *Chem Int*. 2019; **41**(2): 12–17. [Publisher Full Text](#)
7. För den banbrytande artikeln som påvisar kopplingen mellan mekanokemi och FN:s globala mål för hållbar utveckling, se referens 9.
8. För den första artikel som påvisar kopplingen mellan mekanokemi och målsättningarna i European Green Deal, se: Virieux D, Delogu F, Porcheddu A, *et al.*: Mechanochemical rearrangements. *J Org Chem*. 2021; **86**(20): 13885–13894. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
9. Colacino E, Isoni V, Crawford D, *et al.*: Upscaling mechanochemistry: challenges and perspectives. *Trends Chem*. 2021; **3**: 335–339.
10. Gomollón-Bel F: Mechanochemists want to shake up industrial chemistry. *ACS Cent Sci*. 2022; **8**(11): 1474–1476. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#) | [Free Full Text](#)

11. Gomollón-Bel F: *Chem Eng News*. 2022; **100**: 21–22. <https://cen.acs.org/synthesis/Mechanochemists-want-shake-industrial-chemistry/100/web/2022/2007> (accessed 08 March, 2026).
12. Gomollón-Bel F, García-Martínez J: Emerging chemistry technologies for a better world. *Nat Chem*. 2022; **14**(2): 113–114. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
13. European Commission: Innovative mechanochemical processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients. IMPACTIVE Project - Fact Sheet - HORIZON. CORDIS, European Commission, (October 1, 2022). [Reference Source](#)
14. Lanzillotto M, Konnert L, Lamaty F, *et al.*: Mechanochemical 1,1'-carbonyldiimidazole mediated preparation of carbamates. *ACS Sustainable Chem Eng*. 2015; **3**(11): 2882–2889. [Publisher Full Text](#)
15. COST Programme: Action CA18112. (accessed 02 March 2025). [Reference Source](#)
16. För ytterligare information om COST-aktionen CA18112 Mechanochemistry for Sustainable Industry. (MechSustInd). (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
17. Baláž M, Vella-Zarb L, Hernández J, *et al.*: Mechanochemistry: a disruptive innovation for the industry of the future. *Chem Today*. 2019; **37**(6): 32–34. [Reference Source](#)
18. Hernández J, Halasz I, Crawford DE, *et al.*: European research in focus: Mechanochemistry for Sustainable Industry (COST Action *MechSustInd*). *Eur J Org Chem*. 2020; (1): 8–9. [Publisher Full Text](#)
19. Lim X: Interlocking screws crank out pharmaceuticals. *Chem Eng News*. 2020; **98**(38). (30 September, 2020). [Reference Source](#)
20. COST Programme: Memorandum of Understanding (MoU) for the implementation of the COST Action “Mechanochemistry for Sustainable Industry” (MechSustInd) CA18112. [Reference Source](#)
21. Galant O, Cerfeda G, McCalmont AS, *et al.*: Mechanochemistry can reduce life cycle environmental impacts of manufacturing active pharmaceutical ingredients. *ACS Sustainable Chem Eng*. 2022; **10**(4): 1430–1439. [Publisher Full Text](#)

22. För ytterligare information: Beyond Benign. About partnerships—beyond benign. (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
23. Colacino E, Dayaker G, Morère A, *et al.*: Introducing students to mechanochemistry via an environmentally-friendly organic synthesis using a solvent-free mechanochemical preparation of Anti-diabetic Drug, Tolbutamide. *J Chem Educ.* 2019; **96**(4): 766–771. [Publisher Full Text](#)
24. Introduction to practical mechanochemistry: from soft to hard materials. Colacino, E., Ennas, G., Halasz, I., Porcheddu, A., Scano, A. Eds.; De Gruyter, 2021. [Publisher Full Text](#)
25. Mechanochemistry and emerging technologies for sustainable chemical manufacturing. Eds. Colacino, E., Garcia, F.; CRC press, Taylor & Francis Group. ISBN 9780367775018, 2023. [Reference Source](#)
26. EuChemS: European young chemists' network. (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
27. Biela J, Stalla M, Rabe L, *et al.*: Impact assessment study on innovation in COST actions. November, 2024; accessed 02 March, 2025. [Reference Source](#)
28. De Merlier J: Is mechanochemistry set to disrupt chemical manufacturing? The Venturi Tribe, 23 February, 2023; (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
29. Sansom C: Solvents and sustainability. *Chemistry World.* 2018. [Reference Source](#)
30. Clarke CJ, Tu WC, Levers O, *et al.*: Green and sustainable solvents in chemical processes. *Chem Rev.* 2018; **118**(2): 747–800. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
31. Krenz J, Simcox N, Stoddard J, *et al.*: Transitioning to safer chemicals in academic research laboratories: lessons learned at the University of Washington. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2016; **4**(7): 4021–4028. [Publisher Full Text](#)
32. Friščić T, Childs SL, Rizvi SAA, *et al.*: The role of solvent in mechanochemical and sonochemical cocrystal formation: a solubility-based approach for predicting cocrystallisation outcome. *Cryst Eng Comm.* 2009; **11**: 418–426. [Publisher Full Text](#)
33. Ball milling towards green synthesis: applications, projects, challenges. Ranu, B.; Stolle, A. Eds.; Royal Society of Chemistry, 2014. [Publisher Full Text](#)

34. Fantozzi N, Volle JN, Porcheddu A, *et al.*: Green metrics in mechanochemistry. *Chem Soc Rev.* 2023; **52**(19): 6680–6714. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
35. Crawford DE, Porcheddu A, McCalmont AS, *et al.*: Solvent-Free, Continuous synthesis of Hydrazone-based active pharmaceutical ingredients by twin-screw extrusion. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2020; **8**(32): 12230–12238. [Publisher Full Text](#)
36. Clark JH, Hunt A, Topi C, *et al.*: Sustainable solvents: perspectives from research, business and international policy. The Royal Society of Chemistry, 2017. [Publisher Full Text](#)
37. Mullin R: COVID-19 is reshaping the pharmaceutical supply chain. *Chem Eng News.* 2020; **98**(16). (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
38. European Commission: First in-depth review of strategic areas of Europe’s interests. May, 2021; accessed, 02 March, 2025. [Reference Source](#)
39. Terminology and symbolism for mechanochemistry. *Chem Int.* 2024; **46**(2): 34–34. [Publisher Full Text](#)
40. <https://www.euchems.eu/divisions/working-party-on-mechanochemistry/> (webpage release by early April 2025).